

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Zaytun navlarini biologik xususiyatlari

Mamadjonova Gullolaxon Sayfutdin qizi

Kalit soʻzlar: zaytun, vegetativ, zaytun moyi, subtropik, zaytun ekiladigan maydon.

Ключевые слова: оливковый, вегетативный, оливковое масло, субтропический, район произрастания оливкового масла.

Zaytun yuqori ozuqabop tarkibida yog',qand,pektin A,B,C,E guruh vitaminlari K,Fe,P kabi kul moddalariga boy bo'lgan shifobaxsh mevali o'simlik bo'lganligi sababli,yiliga dunyo bo'yicha 600000-1000000 l zaytun moyi ishlab chiqariladi.Zaytun o'simligidan olinadigan moy sifat ko'rsatkichlariga qaraganda eng toza o'simlik moyi bo'lib tarkibida inson uchun zarur bo'lgan 104 moddani saqlaydi va bu moyni iste'mol qilish tufayli insonlarning sog'ligi yaxshilanadi va ular uzoq umr ko'radi. Bu moyning qiymati shundaki, uning tarkibida mutlaqo inson sog'ligi uchun zararli moddalar yo'q.

Shu tufayli dunyoning rivojlangan mamlakatlari aholisi zaytun moyidan foydalanishni ma'qul ko'radilar. Zaytun daraxti o'zining biologik xususiyatlariga ko'ra unumdorligi past bo'lgan, qumoq, oriq tuproqlarda va yer osti suvlari o'ta past joylashgan xududlarda ham yaxshi o'sib rivojlanadi.

Zaytun mevalari eng sifatli, hazm bo'lish xususiyati juda yuqori, tarkibida inson organizmi uchun zararli moddalar bo'lmagan shifobaxsh moy beradi.Zaytun moyi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

iste'mol moyi sifatida ta'mining xushbuyligi, dorivorligi bilan birinchi o'rinni egallaydi. Bu moy shifobaxsh kamfora va vitaminli eritmalar, turli xil xushbuy hidli atir-upalar tayyorlashda ishlatiladi. Zaytun yer sharidagi eng qadimgi moyli ekinlardan biridir. Insonlar zaytun novdalarni ekib, o'stirishgan, hosilga kiringach, mevalaridan moy olib ovqat tayyorlashga ishlatishgan. Bu o'simlik yer sharining subtropik xududlarida keng tarqalgan. dunyoning ko'pgina mamlakatlarida yetishtiriluvchi qimmatbaho, serdaromad madaniy ekin turi hisoblanadi. Zaytun Suriyadan kelib chiqqan bo'lib, 4000 yildan buyon yetishtiriladi, Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Turkiya, Ozarbayjon, Arab mamlakatlari va Turkmanistonda keng tarqalgan. Zaytun moyini asosiy ishlab chiqaruvchi mamlakatlar Ispaniyada (2 mln.ga), Italiyada (1,5 mln.ga.), Gretsiyada (550 ming.ga.), Turkiyada (425 ming.ga.) va boshqa mamlakatlarda jami 7 mln.ga ekilib hosil olindi.

Zaytun o'simligi mevasining tarkibida moy hosil bo'lish jarayoni o'simlikning rivojlanish fazalari bilan bog'liq holda rivojlanadi. Meva tugunlari hosil bo'lishi bilan hujayrada moy hosil bo'lish boshlanadi. Masalan, zaytun mevalarida iyun oyida moy miqdori 1,40% bo'lsa, oktyabr oyida pishib yetilganda 70-75% oshadi. Iyul va avgust oylarida moy hosil bo'lish jarayoni aktivlashadi. Ba'zan nav xususiyati ham bu ko'rsatkichga ta'sir etadi [64; 190-b.].

Zaytun daraxti issiqqa talabchan, qulay ob-havo sharoitida yil bo'yi yam-yashil bo'lib o'sadi. Tuproq iqlim sharoitiga qarab qishda tinim davrini o'tab rivojlanadigan navlari mavjud. Zaytun ekiladigan asosiy mamlakatlarda bu daraxt qishda tinim davrini o'taydi. Foydali harorat yig'indisi 3,5-4,0 ming OS bo'lgan haroratda yaxshi o'sib rivojlanadi. Respublikada bu miqdordagi issiq harorat deyarli barcha xududlarda yetarlidir.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Zaytun o'simligi o'z biologiyasiga ko'ra subtropik o'simliklar guruhiga kiradi. Biologik xususiyatlariga ko'ra subtropik o'simlik hisoblangan zaytun O'zbekiston respublikasida birinchi marotaba introduktsiya qilinmoqda.

Bu o'simlik tuproqqa talabchan emas, barcha tuproqlarda o'sadi, ammo yengil qumloq tuproqlarni xush ko'radi, toshli, qumli joylarda o'suv davrining boshida ko'proq, rivojlanishining keyingi yillarda kamroq suvni talab qiladi, og'ir, soz va yer osti suvlari sho'rlangan tuproqlar zaytun daraxti uchun yaroqsiz hisoblanadi. Bu o'simlik toshli joylarga, tog' oldi zonalariga ekish mumkin, buta va daraxt ko'rinishida yaxshi o'sadi

Dunyoda eng katta zaytun maydoniga ega bo'lgan Ispaniya, Italiya kabi mamlakatlarda zaytun bog'i tekis maydonlarda kamida 50 gektarlik hajmni egallagan holda tashkil qilinadi.

Birinchi qator zaytun daraxtlari ekiladigan chuqurlar to'g'ri, aniq belgilanib olingandan keyin boshqa qatorlardagi chuqurlar shunga to'g'ri kelgan holda belgilanadi. Bog' ekiladigan maydonning tuprog'i ekishdan oldin yaxshi tayyorlanadi: haydaladi, kultivatsiya qilinadi va bundan maqsad traktorning markeri tuproqda seziladigan aniq iz qoldirishi kerak. marker chizib ketgan chiziqlardan iplar bilan tortilgan holda zaytun ekiladigan chuqurlar belgilab olinadi.

Agarda zaytun ekiladigan maydonlar kichik joylarda tashkil qilinayotgan bo'lsa zaytun ko'chati ekiladigan chuqurlar o'lchov lentalari yoki simlari yordamida belgilanadi. Bunda bog' maydonini aniqlash uchun uzunligi 100-110 metr bo'lgan ikkita o'lchov lentasi olinib shular natijasida qator oralari va tup oralari belgilanib chiqiladi. Bunda birinchi o'lchov lentasi tortilgan joyda tup orasini 6 yoki 7 metr

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qilib belgilanadi va o'sha joyga qoziqcha qoqib chiqiladi. Ko'chat ekiladigan maydonni belgilashda 3 kishi ishtirok etib, qatorlarni belgilab, so'ngra tup oralariga aniqlik bilan tayoqchalarni qoqib chiqish lozim. Unumdorligi past, oriq tuproqlarda ekishdan oldin har bir chuqurga 6-7 kg chirigan go'ng, 150 gr.selitra va 200 gr.fosforli o'g'it tuproqqa aralashtirib solinadi.

Li Jin-yu, Zhang Zhi-xiang, Yin Wu-yuan. Struktura tsvetka i sistema reproduksii u Forsythia suspensa//Xibei zhiwu xuebao N 8, 2006.

Ribeiro Helena, Cunha Mario, Abreu Ilda. Airborne pollen concentration in the region of Braga, Portugal, and its relationship with meteorological parameters //Aerobiologia N 1, 2003.

Rugini E. Somatic embryogenesis and plant regeneration in Olive (Olea europaeaL.) // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. – 1988. – V. 14., №3.–P. 207–214.

Abdikayumov Z.A., Buriyev X.Ch. Gilos (Cerasusavium) bog'lari barpo qilish uchun innovatsion texnologiyalar asosida kuchsiz o'suvchi ko'chatlar yetishtirish. – Toshkent: Navro'z, 2018.

Abduraxmanov A.A. Osobennosti tsveteniya i plodonosheniya Dalno-vostochnyx rasteniy v usloviyax Tashkenta // Introduktsiya i akklimatizatsiya rasteniy. – Вып. 10. Tashkent: Fan, 1973.

Grekov S.P. Subtropicheskiye v srednix shirotax izd. – Donetsk, 2002.

Gulyamov B.X., Islomov S.YA. Rekomendatsii po sozdaniyu intensivnykh sadov na slaboroslykh podvoyax. – Tashkent, MS i V xoz. Respubliki.Uzbekistan, 2005.

Yoziyev L.X. O tsvetenii drevesnykh introdutsentov YUjnyy Uzbekistan // Introduktsiya i akklimatizatsiya rasteniy. – Vipi. 2.5. Tashkent: Fan

